

Pontos de escuta e o uso doméstico de tecnologias de mixagem orientada a objetos

Raphaela Benetello

raphabenetello@gmail.com

Universidade Federal de Minas Gerais

O trabalho intenciona aprofundar os estudos acerca das tecnologias de mixagem orientadas a objetos sonoros em dispositivos de uso doméstico, como o Dolby Atmos virtualizado e o MPEG-H, entendendo também como essas tecnologias podem influenciar e modificar os pontos de escuta e a percepção sonora nas obras audiovisuais, mesmo fora das salas de cinema. A partir de uma análise relativa entre a escuta em diferentes formatos, pretende-se entender as possibilidades de criação sonora através dos avanços nos sistemas de áudio espacializado.

O ponto de escuta (Chion, 2008), de modo primário, pode ser entendido como subjetivo e espacial. O subjetivo relaciona-se ao personagem, evidenciando quem ouve e o quê. O espacial busca as fontes sonoras, o ponto no espaço da tela que é escutado pelo espectador. As possibilidades de espacialização sonora ampliam as discussões relativas ao modo espacial e podem aprimorar as percepções sonoras no audiovisual.

O áudio baseado em objeto permite que o posicionamento sonoro seja definido em uma relação de coordenadas entre três eixos, de maneira independente de alto-falantes, ou seja, uma determinada sonoridade pode ser posicionada a partir da escolha de um ângulo, não necessariamente em um canal ou direcionado a alguma caixa específica. Além disso, há os metadados complementares que, através de indicações em texto, informam ao sistema qual caixa ou qual ângulo deve receber a informação sonora a partir da configuração do ambiente.

Alguns dispositivos móveis como tablets e celulares recebem de maneira nativa formatos de áudio espacial e, através do uso de fones de ouvido, é possível obter as diferenciações sonoras a partir da chamada escuta binaural, que intenciona reproduzir no campo sonoro audiovisual a maneira como usamos os ouvidos para escutar o ambiente.

A partir de produções audiovisuais exclusivas para streaming, como a série Ripley (2024), lançada de maneira original para a Netflix, é possível destacar diferenças nas percepções sonoras das escutas habilitadas com áudio espacial e sistema binaural em com-

paração ao formato estéreo padrão com fones de ouvido. A série retrata a vida de Tom Ripley (Andrew Scott), um homem trapaceiro e vigarista que vive em Nova York no final da década de 1950. Após ser contratado para trazer de volta da Itália o filho de uma família abastada, Ripley é atraído para um mundo de privilégios e riqueza, mas, para manter-se nessa vida, precisa assumir a identidade de alguém que ele assassinou.

A série é gravada em preto e branco e a construção da paisagem sonora se destaca pela tensão criada ao longo da fuga de Tom, sendo muitas vezes o ponto de escuta do público para todo o ambiente sonoro da série. O pouco uso de trilha musical e a abundância de efeitos sonoros e vozerios originais, inclusive em variados dialetos em língua italiana (Walden, 2024) serão analisados no trabalho, observando ainda como as especializações sonoras podem influenciar a percepção das cenas analisadas. A partir dessa proposta espera-se contribuir para os estudos de som no país, visando a apreciação do uso de tecnologias de mixagem orientada a objetos sonoros.

Referências Bibliográficas

CHION, Michel. **A audiovisual: som e imagem no cinema**. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.

CARREIRO, Rodrigo; OPOLSKI, Débora; MEIRELLES, R. **A imersão sonora no cinema**. São José dos Pinhais: Estronho, 2023.

KERINS, Mark. *Home Theater(s): technology, culture and style*. In: MERA, Miguel, Sadoff, Ronald; Winters, Ben (eds.). **The Routledge Companion to Screen Music and Sound**. London: Routledge, 2017. p. 388-399.

SMITH, Jeff. **Atmos, all around: A guest post by Jeff Smith**. Disponível em: <http://www.davidbordwell.net/blog/2013/05/01/atmos-all-around-a-guest-post-by-jeff-smith/>. Acesso em 15/03/2023.

SOUND EFFECTS. **The Sound Design of Ripley. A Sound Effect**. Disponível em: <https://www.asoundeffect.com/ripley-netflix-sound-design/>. Acesso em: 20/12/2024.